

ПНО-VI

ПНО-VI

Производство, наука
и образование
в эпоху трансформаций
Россия
в [де]глобализирующемся мире

ТОМ 2

Производство, наука и образование в эпоху трансформаций:
Россия в [де]глобализирующемся мире ТОМ 2

ISBN 978-5-00020-075-9

9 785000 200759

Институт нового индустриального развития
имени С.Ю. Витте
Конгресс работников образования, науки, культуры
и техники (КРОН)

Производство, наука и образование в эпоху трансформаций: Россия в [де]глобализирующемся мире

Сборник материалов VI Международного конгресса
«Производство, наука и образование
в эпоху трансформаций:
Россия в [де]глобализирующемся мире» (ПНО-VI)

Под общей редакцией С.Д. Бодрунова

Том 2

Москва, 2020

ББК 65.04 65.050 65.23 65.9(2)

Производство, наука и образование в эпоху трансформаций: Россия в [де]глобализирующемся мире (ПНО-VI). Том 2. / Под общ. ред. С.Д. Бодрунова. М.: ИНИР им. С.Ю. Витте, 2020. – 448 с.

ISBN 978-5-00020-073-5

ISBN T. 2 – 978-5-00020-075-9

В сборнике представлены статьи, подготовленные на основе докладов участниками шестого международного конгресса «Производство, наука и образование в эпоху трансформаций: Россия в [де]глобализирующемся мире» (ПНО–2019). Конгресс был организован Институтом нового индустриального развития (ИНИР) им. С.Ю. Витте при поддержке Московского финансово-юридического университета МФЮА, философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Конгресса работников образования, науки, культуры и техники (КРОН), Общероссийского общественного движения «Образование – для всех».

Авторы сборника затрагивают широкий круг вопросов, связанных с вызовами технологического развития, новыми формами интеграции производства, науки и образования, проблемами возможных трансформаций российской экономической модели и развития креатосферы. Ставятся вопросы оптимальных направлений социально-экономической политики на нынешнем этапе технико-экономического развития.

Тексты опубликованы в авторской редакции.

© Коллектив авторов, 2020

© ИНИР им. С.Ю. Витте, 2020

<i>Головина Т.Е.</i> Справедливое информационное общество – Общество знаний РФ и стратегия развития искусственного интеллекта в РФ	222
<i>Каленов О.Е.</i> Роль человеческого капитала в деятельности современного предприятия.....	231
<i>Козиенко Н.П.</i> Эффективность производства и логика развития общественных формаций: как связаны эти феномены?	239
<i>Кукушкин С.Н.</i> Организационно-технологические циклы	246
<i>Никонова А.А.</i> Условия и предпосылки поддержки инноваций обществом: системный взгляд.....	261
<i>Никонова М.А.</i> Влияние мировых рейтингов на трансформацию российского высшего образования и сферы НИОКР	274
<i>Румянцева Н.Л.</i> Системный подход к проблемам науки, образования, производства.....	280
<i>Смирницкий В.Н.</i> Использование современных возможностей обработки больших массивов данных для решения конкретных задач в экономической и социальной сферах.....	287
<i>Тукбаев А.А.</i> Становление производства, науки и образования в сфере возобновляемых источников энергии: геоэкономические и геополитические предпосылки	294
<i>Чистякова К.А., Овчинников С.А.</i> Об особенностях подготовки управленческих кадров для высокотехнологичных секторов экономики	302
<i>Шибанова-Роевко Е.А., Роевко В.В.</i> Адекватность образовательных и пространственно-территориальных аспектов развития экономики современным вызовам	312
325 глава 4. Развитие креатосферы в новой технологической эпохе	
<i>Белокрылов К.А.</i> Платформенная архитектура госуправления: вызовы образованию	327
<i>Ивацук О.Ф.</i> О значении и условиях воспроизводства науки на национальном языке	337
<i>Козлов В.В.</i> Стратегия вуза и мотивация профессорско-педагогического персонала	347

Никонова А.А.,

*кандидат экономических наук,
ведущий научный сотрудник ФГБУН Центральный
экономико-математический институт РАН*

**Условия и предпосылки поддержки инноваций
обществом: системный взгляд**

Аннотация. Исследованы возможности российского общества способствовать инновационному развитию экономики. Анализ выполнен с позиций системной экономической теории. Результаты демонстрируют существенные проблемы – как внутри общества, так и во взаимоотношениях его с другими подсистемами. Даны рекомендации по созданию предпосылок для включения общества в инновационные процессы.

Ключевые слова: социально-экономическая система; общественная среда, системный анализ, бизнес, государство

Nikonova A.A.,

*Candidate of Econ. Sc., Leading researcher of the Central
Economics and Mathematics Institute of RAS*

**Conditions and Prerequisites for Supporting Innovation
by Society: a System Point of View**

Abstract. The possibilities of the Russian society to contribute to the innovative development of the economy have been investigated. The analysis was made from the perspective of the system economic theory. The results demonstrate the significant problems – both within society and in its relationships with other subsystems. Proposals were given concerned creating the prerequisites for the inclusion of society in innovative processes.

Keywords: socio-economic system; public environment, system analysis, business, government

Основные понятия, задачи и методология исследования

В системном представлении инновации есть результат взаимодействия всех подсистем экономики и общества, взаимно связанных между собой (рис. 1).

Рис. 1. Участники инноваций в инновационной системе

Инновации обычно понимают как изобретения, признанные рынком. Инновационные процессы это набор последовательных транзакций между агентами, направленных на превращение идеи в инновацию. Инновационная деятельность (проект) – комплекс мероприятий по осуществлению таких транзакций.

Успех инноваций тесно связан с качеством общественной среды. Это понятие обозначает реальную действительность, окружающую человека, которая представляет собой часть его многомерного жизненного пространства – дальнюю (производственные отношения) и ближнюю (семья) часть среды обитания и жизнедеятельности человека как индивида, члена общества и участника экономической деятельности, наряду с природной, технологической средой. Общественная среда включает материальные, институциональные, психо-

физические, культурные, идеологические, нравственные и другие элементы социума: менталитет, сознание, идеологию, идеалы, общественные отношения, условия жизни, уровень образования, уровень развития гражданского общества, а также институции, т.е. формальные и неформальные нормы, правила, привычки, традиции, уклад жизни, обычаи, ценности, определяющие групповое и личностное поведение, отношения, взаимодействия.

На самом деле общественная среда как объект исследования неотделима от человека, они вместе представляют общество. С позиций системной теории экономики под обществом мы понимаем одну из подсистем социально-экономической системы (СЭС), наряду с экономикой, государством и бизнесом, взаимодействующих друг с другом (5; 6). В таком понимании общество как общественная подсистема включает самих индивидов и всю совокупность элементов, условий, факторов, событий, связанных с жизнью и обитанием человека, и влияющих, так или иначе, на процесс и результат инновационной деятельности.

Повышение роли общества в инновационных процессах представляется закономерным (рис. 2). Общество представляет собой исходный пункт инновационного процесса (в качестве носителя идей, знаний, мотивов, институциональных рамок поведения агентов, критериев для выбора вектора научно-технологического развития) и конечную цель инновационной экономики (в нормативном контексте, разумеется: в реальности далеко не всегда).

Рис. 2. Факторы роста значимости общества в инновациях: мировой тренд

Представление о взаимодействиях четырех ключевых подсистем СЭС – экономики, государства, бизнеса, социума (6, с. 120) – можно спроецировать на структуру инновационной модели (рис. 3). Она инвариантна уровню народнохозяйственной иерархии.

Рис. 3. Тетрада подсистем СЭС в инновационной модели

Источник: построено на основе (5; 6)

Согласно системно-интеграционной теории экономики (5), качество функционирования каждой из подсистем, как и качество исполнения роли в функционировании всей СЭС, нужно исследовать с точки зрения внутренней гармонии четырех подсистем СЭС в разрезе семи подсистем. Тогда системный анализ общественной подсистемы включает исследование взаимодействий её с другими подсистемами и анализ состояния общества в семи измерениях: 1) истории, эволюции страны и её СЭС; 2) имитации моделей и образцов поведения; 3) материально-физических признаков социума и отношений собственности; 4) когнитивных способностей; 5) институций; 6) культуры; 7) менталитета.

Системная оценка готовности российского общества к инновациям

Аналитическая задача состоит в определении признаков, характеризующих условия и предпосылки, способствующие или, напротив, препятствующие участию общества в инновационных процессах.

Следуя представленному выше многомерному пониманию объекта изучения как системы, заметим, что приведенный ниже набор признаков не исчерпывает структуру системного анализа.

- Материальное положение
- Отношения собственности
- Потребительские предпочтения и степень их влияния в экономике
- Физическое здоровье, уровень заболеваемости, демография
- Доступность медицинского обеспечения
- Социальная защита и обеспечение
- Безопасность
- Общественные ценности
- Гражданские права, свободы, их соблюдение
- Отношение общества к экспериментаторству и рискам
- Уровень взаимного доверия акторов
- Степень зрелости гражданского общества
- Уровень ожиданий как фактор производительности
- Уровень культурного развития, предпочтения потребителя культурных ценностей
- Степень принятия необходимости перемен («инновационное» сознание общества)
- Вера в будущее, степень влияния неопределенности ситуации
- Социально-психологический климат (возможность давления, нежелательных коммуникаций)
- Общественная идеология, идеология перемен или идеологический вакуум
- Нравственные нормы и здоровье общества (допустимость «вредных» инноваций, др.)
- Мораль, моральные нормы общения.

Приведем ниже несколько результатов системного анализа общественной подсистемы РФ (рис. 4). Системный взгляд сфокусирован на понимании условий и предпосылок, которые имеются или, напротив, которые требуется создать для активизации участия общества в инновациях и реализации сценария опережающего развития страны, принятого в «Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации», утвержденной 01.12.2016.

Рис. 4. Материально-физические и институциональные характеристики общества в РФ

Материально-физические характеристики общества	<p>Бедность, причем, работающего населения (5 млн. работающих – за чертой бедности)</p> <p>Высокий индекс Джини: 0,417 (2018) – в сравнении с 1991 г.: 0,260</p> <p>Здоровье: ожидаемое количество лет здоровой жизни: 62,2 года, 96-е место из 141</p> <p>Социальная защита населения: 85-е место из 125</p> <p>Уровень суицида: 9,2 чел. на 100 тыс. насел. (114-е место из 141); мужчин – 32,2 чел</p>
Институциональная среда	<p>Безопасность: организованная преступность – 73-е место из 141</p> <p>Терроризм: 119-е место из 141</p> <p>Надежность органов полиции: 93-е место из 141</p> <p>Права человека: 115-е место из 125</p> <p>Политическая стабильность: 91-е место из 129</p> <p>Независимость судебных органов: 91-е место из 141</p> <p>Свобода печати: 122-е место из 141</p> <p>Коррупция: 116-е место из 141</p> <p>Защита прав интеллектуальной собственности: 90-е место из 141</p> <p>Регулирование конфликтов интересов: 97-е место из 141</p> <p>Склонность к предпринимательскому риску: 59-е место из 141</p> <p>Социальные лифты: 84-е место из 125</p>

Источник: INSEAD, WEF¹

¹ The Global Competitiveness Report 2019. Geneva: WEF, 2019. URL: <http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf>; The Global Innovation см. на след. странице

Качественные оценки также указывают на серьезные барьеры общественной среды для инноваций, прежде всего, в сфере институциональных условий:

- Падение уровня взаимного доверия индивидов, власти, чиновников
- Атомизация общества, слабое влияние общественных организаций
- Замкнутость общественного сознания и положения индивидов в обществе по схеме: низкие ожидания – низкая продуктивность – низкие зарплаты – низкое положение индивидов в обществе
- Заниженные шкалы общественных и индивидуальных ценностей (включая престижность благ, профессий, видов деятельности)
- Примитивизация критериев научной и образовательной деятельности, связанная с реформированием науки, высшей и средней школы
- Снижение запроса общества к качеству образования, интеллектуальному и духовному развитию
- Примитивизация интересов и предпочтений индивидов: деньги – простой измеритель
- Информационный голод удовлетворяется простой «пищей»: так проще
- Медиа-пространство заточено на «низшие вибрации» организма индивида
- Тиражируются негативные образцы, без фильтрации: фильтром выступает спрос
- Отставание в уровне профессионализма управленцев от управляемых лиц
- Нынешние «правила игры», «законы жизни» общества не мотивируют ключевых акторов, исследователей, предпринимателей заниматься ни наукой, ни инновациями.

Индикаторы общественной подсистемы демонстрируют не соответствие общественной среды запросам и задачам перехода к инновационной экономике. В целом, по интегральному показателю социального потенциала страны мы на 113-м месте из 141. Кроме того,

уровень сложности общественной среды в РФ отстает от растущей сложности новой экономики.

Обсуждение результатов

Плохо формализуемые метрики общественной подсистемы затрудняют анализ и получение интегральной оценки. Однако по результатам исследования отдельных количественных и качественных характеристик можно утверждать, что в России условия общественной среды неблагоприятны для инноваций и практически отсутствуют предпосылки к инновационной активности со стороны общества.

Неудовлетворительное исполнение обществом роли «средовой» подсистемы в инновационной системе обусловлено, во-первых, дисгармонией в пространственно-временном отношении, которая проявляется во взаимодействиях четырех подсистем, ответственных за успешность инноваций; во-вторых, импотенцией общества по причинам, лежащим вовне.

Первое. *Диспропорции во взаимодействиях общества с экономикой* проявляются в неэквивалентном обмене ресурсами. Особенно между сферой НИОКР и производством (8). Рыночные реформы, призванные исправить дисбаланс в структуре издержек и удельного веса заработной платы в ВВП, привели к урезанию доли труда. Экономика повернута лицом к внешнему рынку. Социум не стал целью перестройки, напротив, «поставлен в ситуацию социального геноцида». Труд и мастерство россиян, в месте с ними и производительные силы, не находят «полнокровного применения» у себя дома (7, с. 16–17). Компенсационные выплаты опаздывают вечно за инфляцией.

Взаимодействия российского общества с государством строятся на неравноправных принципах. Доминируют властные полномочия при абсолютном отсутствии ответственности регулятора за состояние социума. Сочетание силы государства в диктате своей воли и слабости его с точки зрения роли волеизъявления народа делает неэффективной государственные стратегии и политики, в которых граждане не участвуют ни в какой форме. Примеры из области научно-технологического развития и управления инновациями касаются выбора приоритетов национальных стратегий, исходя из внешних вызовов, не при-

нимая во внимание нерешенные внутренние задачи, критически важные для общества. Масштабы национальных проектов мало сопоставимы с ВВП, объемами вывоза капитала, затратами на потребление олигархов или на мало полезные для россиян затеи власти. К диспропорциям в межсистемном обмене ресурсами относится, к примеру, уровень расходов на здравоохранение и образование, ниже, чем в большинстве развитых стран. Ещё пример конфронтации: отношение Минобрнауки РФ к РАН.

Власть и экономика отдалены от народа. Дисбаланс распределения доходов генерирует взрывную ситуацию в обществе: расслоение составило 15,6¹, социальные лифты не работают.

Второе. Корни *системной дисфункции российского общества* как участника инноваций лежат, в основном за пределами собственно общественной подсистемы; т.е. нет вины сограждан в неспособности, неготовности, нежелании поддерживать инновации. Российское общество вынуждено перейти к «деструктивным способам компенсации неблагоприятных перемен» (7, с. 29). Однако такие внешние по отношению к обществу факторы влияния выступают серьезными причинами нездоровья общества и дисфункции его как средовой подсистемы, где создаются условия для инноваций. Идентификация системных проблем указывает на области, где следует искать способы решения.

1. Накопленный исторический опыт свидетельствует о наличии собственных образцов успешной реализации крупномасштабных проектов, а также – мощного генотипа россиян, который был подвержен многим испытаниям, но остался стержневым фактором устойчивости народа в столкновении с жесткими внешними воздействиями. На этот базис стоит опираться в стратегии духовного и технологического возрождения России.

2. Имитационные факторы влияния.

2.1. Монетарная теория М. Фридмана и «Протестантская этика и дух капитализма» (М. Вебер) захватили умы регулятора и бизнеса, служат оправданием для глубокой дифференциации населения, ориентации на максимизацию прибыли как базовой модели принятия решений,

¹ Российский статистический ежегодник 2019. Приложение. Росстат, 2019. Офиц. веб-сайт. URL: <https://www.gks.ru/folder/210/document/13396>.

в т.ч. инновационных и в общественной сфере. Однако эта сфера выходит, по определению, за рамки товарно-денежных отношений. Симбиоз неподходящей для России экономической модели, финансовых способов регулирования и капиталистической этики способствует зажатости и деградации части общества, ориентированной не на посредничество и ростовщичество, но на источники собственного труда.

2.2. Негативные результаты непродуманных реформ науки и образования, проведенных по западным образцам видны по плодам. Так, количество публикаций – единственное значение показателя из достигнутых среди прочих целевых показателей «Стратегии инновационного развития России на период до 2020 г.». Качество образования сдает позиции. По признакам применения знаний в экономике РФ наблюдается понижательная динамика¹.

2.3. Многие иные вредоносные внешние заимствования ведут к разложению общества.

Например, разного рода давление на общество, как борьба глобалистов за гендерное равноправие, привели и на Западе, и в России к полному поражению общества с традиционными устоями, совестью, моралью, этикой, понятиями о семейных, дружеских и других человеческих отношениях.

На наш взгляд, опасная, в целом, концепция «открытого общества» способствует вырождению этноса.

3. Материально-физические истоки нездоровья общества.

3.1. Системный ресурс новой экономики – человеческий потенциал. Однако в уровне человеческого развития РФ на обидном 49-м месте из 189. По уровню среднедушевых доходов мы на 51-й позиции².

3.2. Отношения собственности. Рыночные реформы в той форме, как они проведены в РФ, раскололи и дестабилизировали общество по показателю владения собственностью (7).

4. Знания и таланты, когнитивные факторы новой экономики, востребованы в РФ в малой степени, поэтому плохо способствуют научно-технологическому подъему и возрождению страны. Это достаточно полно обосновано в работах (1; 3; 4; 9). Напомним указание

¹ The Global Innovation Index. Analysis.

² Human Development Report 2019. NY: UNDP, 2019. Pp. 300–301. URL:<http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019.pdf>.

Д. Львова на непростительное упущение шанса, который у нас был, благодаря сильной советской научной и образовательной системе, однако наука и образование это единственно верный вектор стратегии технологически конкурентоспособного развития РФ (7, 2004).

5. Институты. Атмосфера нестабильности и недоверия создана во многом ощущением незащищенности социума со стороны нормативно-правовых структур. Упрощение ценностных установок и приоритетов, «снижение» шкалы общественных и личностных ценностей ведет к соответствующему инновационному поведению, деструктивному для общества и СЭС в целом. Закрепляется потребительская модель поведения индивидов и экономических агентов, возведенная в ранг моды.

6. Культурные артефакты несут в общество культ насилия, образцы примитивных ценностей и поведения, демонстрирующих «простоту» целей и способов достижения.

7. Ментальность общества труднее всего подвержена изменениям. Российская ментальность была основой содружества, сотрудничества; те же качества востребованы современной инновационной моделью. Однако в менталитет россиян проникла ржа, поражающая генотип, ломающая нормы, критерии и мотивы поведения акторов. Стало не модным быть альтруистом или честным ни на уровне поведения, ни на уровне ментальности. Отсюда, например, возникают инновации, вредные для здоровья и духа (2).

Дисгармония взаимодействий подсистем СЭС как участников инноваций в рамках системного представления пространственно-временных взаимосвязей инновационной модели (см. рис. 3) вступают в резонанс с дисфункцией общественной подсистемы практически по каждой из семи показанных выше групп признаков. В статью не затронуты взаимодействия и внутренние диспропорции других подсистем, но и там есть проблемы, которые весьма заметно влияют на результаты научно-технологического развития в РФ.

Рекомендации

Выход из ситуации, ключ к решению назревших проблем следует искать в системной теории экономики. Как представляется, в наших условиях нестационарной экономики, нездоровья общества, нераз-

витого малого и среднего бизнеса государство – тот самый главный актор инновационной системы, который должен взять на себя миссию гармонизировать связи и подсистемы СЭС, создать предпосылки для исполнения обществом системных функций. С системной точки зрения, в задачи государства входит создание условий для инноваций и благополучия общества, наряду с «воспитанием» общества (рис. 5). На это способно сильное государство.

Рис. 5. Задачи государства и направления развития общества как участника инноваций

Формировать и поддерживать (институционально и экономически) **общественную среду**, благоприятную для знаний, науки, технологий. Повысить качество жизни граждан

Закрепить в соответствующих нормах, привычках, ценностях – идеологию творческих достижений, традиции новаторства, склонность к принятию инновационных рисков, моду: на духовное развитие личности, обучение, научные знания, технологические эксперименты

Задача государства – сделать **перезагрузку общественных отношений и установок**, например, установок на духовность, творчество, знания. Институционализировать их в программных документах, социальной и культурной политике. Воспитывать общественный спрос на креатив.

Развивать (соответствующие инновационным трендам и ситуации) **институты гражданского общества**

Прогрессивная шкала налогов – полезная инициатива, но не единственное решение. Важные меры лежат за границами материальной сферы. «Дух это главное. Долой порнографию духа» (А.А. Вознесенский). Должно быть изменено отношение власти к науке. Требуется народная идея, консолидация гражданского общества. В модель власти и модель взаимоотношений общества с властью следует внести диалог между ключевыми игроками. Для этого нужно создать институт ответственности власти, «вплоть до уголовной» (7, с. 30). Кроме того – институт общественного контроля, в частности над государственными доходами и расходами, а также – институт независимой квалифицированной экспертизы, который сможет оценивать стратегические и даже тактические решения, инновационные проекты, их приоритетов устойчивости страны и благосостояния её народа.

Данное исследование, выполненное при поддержке РФФИ, проект № 18-010-01028а, создает методологический и методический базис для проведения системного анализа и синтеза СЭС. Дело в том, что требуется создавать адекватные новой экономике институциональ-

ные формы организации инновационной деятельности, интегрирующие усилия всех акторов. Полученные результаты помогут научно обосновать и сформировать модель инновационной экосистемы, которую мы представляем в виде взаимно дополняющих друг друга подсистем, участвующих в создании, внедрении, применении и распространении новых знаний и прогрессивных технологий.

Список литературы

1. *Бодрунов С.Д.* Нооэкономика: Конец экономической цивилизации и императивы культуры / С.Д. Бодрунов // Нооэкономика. С.Д. Бодрунов. Москва-Санкт-Петербург-Лондон, Изд-во Культурная революция, 2018. С. 256–297.
2. *Варшавский А.Е.* Проблемные инновации: Риски для человечества / А.Е. Варшавский. Москва: Ленанд, 2014.
3. *Варшавский А.Е.* Макро- и микроэкономические проблемы реиндустриализации России: пути решения / А.Е. Варшавский // Экономическое возрождение России. – 2018. – № 1 (55). – С. 23–32.
4. *Варшавский А.Е.* Чрезмерное неравенство доходов – проблемы и угрозы для России / А.Е. Варшавский // Социологические исследования. – 2019. – № 8. – С. 52–61.
5. *Клейнер Г.Б.* Системная экономика как платформа развития современной экономической теории / Г.Б. Клейнер // Вопросы экономики. – 2013. – № 6. – С. 4–28.
6. *Клейнер Г.Б.* Устойчивость российской экономики в зеркале системной экономической теории / Г.Б. Клейнер // Вопросы экономики. – 2016. – № 1. – С. 117–138.
7. *Львов Д.С.* Будущее российской экономики. Экономический манифест / Д.С. Львов // Экономическая наука современной России. – 1999. – № 3. – С. 7–31.
8. *Львов Д.С.* Управление научно-техническим развитием / Д.С. Львов // Проблемы теории и практики управления. – 2004. – № 3. – С. 59–64.
9. *Проблемы оценки и измерения человеческого капитала в образовании и науке / А.Р. Бахтизин [и др.]* Москва, Санкт-Петербург: Изд-во «Нестор-История», 2014.